

Challenges of treatment adherence in children with bronchial asthma

Khamzaeva Kamina Azizovna

Scientific Advisor: PhD, Associate Professor

Turaeva Nafisa Omanovna

Samarkand State Medical University Samarkand, Uzbekistan

Abstract: The article analyzes factors contributing to low compliance in pediatric practice: from psychological barriers and fear of side effects (steroid phobia) to technical errors in using inhalers. Ways to improve adherence through a multidisciplinary approach and educational programs are proposed.

Keywords: adherence, compliance, children, steroid phobia, inhalation technique.

Проблемы приверженности лечению у детей с бронхиальной астмой

Хамзаева Камина Азизовна

Научный руководитель: PhD, доцент Тураева Нафиса Омановна

Самаркандский государственный медицинский университет

Узбекистан, Самарканд

Аннотация: Статья посвящена анализу факторов, влияющих на низкий комплаенс в педиатрической практике: от психологических барьеров и страха побочных эффектов (стероидофобия) до технических ошибок при использовании ингаляторов. Предложены пути повышения приверженности через мультидисциплинарный подход и образовательные программы.

Ключевые слова: приверженность, комплаенс, дети, стероидофобия, техника ингаляции.

Низкая приверженность (комплаенс) — главная причина отсутствия контроля над БА. В педиатрии эта проблема носит «трехсторонний» характер: врач — родитель

— ребенок. Основным барьером является «стероидофобия» родителей — необоснованный страх перед гормональной терапией, связанный с мифами о системных побочных эффектах (задержка роста, ожирение).

Другой аспект — технический. До 70% детей совершают ошибки при использовании дозированных аэрозольных ингаляторов (ДАИ). Неправильный вдох или отсутствие координации «нажатие-вдох» приводит к тому, что препарат оседает в ротоглотке, не достигая нижних дыхательных путей. С возрастом (в подростковом периоде) на первый план выходят психологические факторы: нежелание ребенка выделяться среди сверстников и отрицание болезни. Решение проблемы требует внедрения «Астма-школ», где акцент делается на обучение технике ингаляции и развенчание страхов перед ИГКС.

Вторым фундаментальным выводом является признание того, что эффективность самой совершенной фармакотерапии сводится к нулю при низкой приверженности (комплаенсе).

Феномен стероидофобии: Выявлено, что психологические барьеры родителей остаются главным препятствием. Страх перед гормонами часто ведет к самовольной отмене препаратов при первом улучшении состояния, что провоцирует ранние рецидивы и формирование резистентных форм астмы.

Технический дефицит: Огромная доля неудач в лечении обусловлена не плохим препаратом, а неправильной техникой ингаляции. В педиатрии это критично: без использования спейсеров у детей младшего возраста или при отсутствии координации вдоха у подростков лекарство не достигает мишеней в дистальных бронхах.

Необходимость образовательной трансформации: Вывод однозначен — лечение астмы невозможно без обучения семьи. «Астма-школы» должны стать

обязательным компонентом государственного стандарта оказания помощи, переходя от пассивного информирования к активному тренингу навыков.

Литература:

- **Куличенко Т. В.** Приверженность лечению при бронхиальной астме у детей: как ее оценить и как на нее повлиять? // Педиатрическая фармакология. — 2014. — Т. 11, № 1.
- **Bender B. G.** Overcoming barriers to nonadherence in asthma treatment // Journal of Allergy and Clinical Immunology. — 2002. — Vol. 109, № 6. — P. 554-559. (Фундаментальная работа по психологии комплаенса).
- **Зайцева С. В., Зайцева О. В.** Ошибки ингаляционной терапии у детей с бронхиальной астмой // Практическая медицина. — 2013. — № 6 (75).